

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуjabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Ма'руфжон Мухаммаджонвич
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVİYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Умарходжаева Мамура Каримбаевна

Камолиддин Бехзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти мустақил изланувчиси

ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САНЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12250960>

АННОТАЦИЯ

Ўзбек қўғирчоқ театр санъати ўзининг бой ва мазмунли тарихига эга. Мақолада ўзбек қўғирчоқ театри санъатининг шаклланиши тарихи, пайдо бўлиши, ривожланиши ва уйғунлашуви тўғрисида фикрлар келтирилган.

Калит сўзлар: қўғирчоқ, қўғирчоқбоз, театр, санъат, спектакль, пьеса, анъанавий, томошабин, ширма, режиссёр.

Умарходжаева Мамура Каримбаевна

Научный соискатель Национальный институт
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

Узбекское театральное искусство кукол имеет свою богатую и содержательную историю. В статье представлены идеи об истории, возникновении, развитии и гармонизации искусства узбекского театра кукол.

Ключевые слова: кукла, кукловод, театр, искусство, спектакль, пьеса, традиционный, зритель, ширма, режиссёр.

Umarkhodjaeva Mamura Karimbaevna,

Independent competition of Kamoliddin Behzod
National Institute of painting and design

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF THE PUPPET THEATER OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

Uzbek puppet theater art has its own rich and meaningful history. The article presents ideas about the history of development, appearance and harmonization of the art of Uzbek puppet theater.

Keywords: puppet, puppeteer, theatre, art, performance, pesa, traditional, audience, shirma, director.

Ўзбек халқи “Қўғирчоқ ўйини” санъатининг барча турлари билан қадим замонлардан таниш ҳисобланади. Бу санъат асрлар давомида халқ оммасининг дунёқараши ва интилиши,

майли ва дидини ифода этган. Унинг манфаатларини ҳимоя этган. Авлоддан авлодга ўтиб янги тажриба, янги анъаналар ҳисобига ривожланиб келган.

Ёш мураббийлар ҳам болалар тарбиясида кўғирчоқ санъати муҳим аҳамиятга эга эканлигини англашди. Шу боис, собиқ Халқ Маорифи Комиссарлиги 1918 йилдан кўғирчоқ театрини ташвиқот қуролига айлантиришни бошлади.

1928 йил май ойида Семён Этьен бошчилигида бир гуруҳ актёрлар Бичер Стоунинг “Том тоғанинг кулбаси” китоби асосида болалар учун махсус тайёрланган спектаклни рус тилида намойиш этган. Спектакль тошкентлик ёш томошабинлар томонидан яхши кутиб олинди. Ана шу бўлажак рус ёш томошабинлари театрнинг илк қадами эди. Орадан кўп ўтмай жамоа таркибида яна бир кичик труппа юзага келган.

Труппанинг биринчи актёрлари халқ кўғирчоқбози Пўлатжон Дониёров ва ёш санъаткорлар Нурхон Эшмухамедов, Ҳамидулла Абдуллаев, Муҳаммаджон Солиев ва Олим Холимтоевлар бўлганлар. 1929 йилнинг май ойида ҳар иккала жамоа собиқ Халқ Маориф Комиссарлиги тизимида қабул қилинди. Труппага 21 май куни “Ўзбекистоннинг Биринчи Давлат ёш томошабинлар театри” номи берилган. Бироқ, орадан кўп ўтмай кўғирчоқ труппа тарқалиб кетган. Нурхон Эшмухамедов, Ҳамидулла Абдуллаев, Муҳаммаджон Солиевлар эса шу тетар қошидаги бўлажак ўзбек ёш томошабинлар театри (ТЮЗ) учун актёрлар тайёрлаш студиясига ўқишга кириб, кейинги фаолиятларини болалар театрида давом эттирганлар.

Мана шу дастлабки кўғирчоқ труппа жуда оғир моддий ва ташкилий шароитда ишлаган бўлса-да, ўзининг қувноқ санъати билан мухлислар эътиборини қозонган. Бутун эски шаҳарнинг суюкли жамоасига айланиб, қисқа вақт ичида 150 мингдан зиёд катта ва кичик томошабинларга бадиий хизмат кўрсатди.

Труппанинг муваффақиятида Пўлатжон Дониёров (1892-1953) хизмати катта бўлган. Санъаткор “кўғирчоқ ўйини” томошаларининг барча турини мукамал билган. Собиқ Совет даврида асосан “Чодир жамол”ни ишлатилган. Илк даврларда қадимги кўғирчоқлар ва анъанавий репертуардан фойдаланган.

Рус ёш томошабинлар театри қошидаги кўғирчоқ труппаси юзага келгач, аста-секин белга боғланадиган чодирдан воз кечиб, йиғма сахнада (ширма) ўйнашга ўтилган. Литга, картон, елимдан ифодали кўғирчоқлар ясаб, ёзма пьесалардан фойдаланилди. Аммо, ўша вақтлар кўғирчоқ театри учун миллий ёзма пьесалар йўқлиги туфайли труппанинг репертуарида фаат рус тилидан таржима қилинган асарлар ажратилиб олинган.

“Петрушка – шум бола”, “Ванянинг болалар боғчаси”, “Ёлғончи бола” кабилар шулар жумласидандир. Бу пьесаларни муаллифи ва аниқ матни номаълум. Репертуарда ташвиқий, тарбиявий ва ижтимоий характердаги асарлар бўлишига эътибор берилган. Кейинчалик театр томошабинлар орасида анча машхур бўлган “Сембо”, “Макс ва Морис” ва “Петрушка – хорижий” каби бирмунча мураккаб асарларни ҳам сахналаштиришга эришган.

Шундай қилиб, бу труппа фаолиятини Республикада янги профессионал театр ташкил қилишдаги дастлабки қадам деб баҳолаш мумкин.

1932 йилда Тошкент шаҳрида Ўзбекистон Марказий болалар бадиий тарбия уйи очилиб, вилоятларда филиаллари очилган. Оқибатда, болалар учун мўлжалланган махсус театрлар сони ошиши учун шароит яратилган. 1934 йилда Самарқанд шаҳрида, бир ўтмасдан Бухоро шаҳрида кўғирчоқ театри труппалари очилган. Чирчиқ шаҳрида ҳам махсус кўғирчоқ театри фаолият олиб борган. Тошкент шаҳрида эса бадиий тарбия уйи қошида ҳам кўғирчоқ театри очилган.

Жамоа оғир моддий ва ташкилий қийинчиликларга қарамай, репертуар яратиш ва ижро маҳоратини оширишга эришади. Натижада театр болажонларнинг энг сеvimли даргоҳига айланган. Жамоа фақат Тошкентда эмас, балки республиканинг бошқа шаҳарларига ҳам тез-тез чиқиб турадиган бўлган. 1934-1935 йилларда Кўкон, Андижон, наманган, Фарғона, Когон, Термиз, Бухоро каби шаҳарларга уюштирилган гастроллар фикримизга далилдир.

Бу театрдан бирмунча кейинроқ Тошкентда ўзбек тилида, Самарқанд шаҳрида ўзбек ва рус тилларида янги кўғирчоқ труппалари ҳам иш бошланган. Уларнинг таркиби ҳаваскорлик жамоаларидан танлаб олинган ёшлардан иборат бўлган. Тошкентдаги кўғирчоқ театр

труппасига В.Погурский, Самарқанд кўғирчоқ театр труппасига эса С.Турсунов ва К.Лазеровлар бадиий раҳбар қилиб тайинланган. Самарқанд кўғирчоқ театри труппаси репертуарида рус тилида “Витя бетоб”, “Ака-ука Монгольфлар”, ўзбек ва рус тилларида “Кичкина Рикша” ва ўзбек тилида “Негр Томнинг ўғли” каби пьесалар сахналаштирилган. Бироқ, уларнинг сахнавий талқини бадиий эстетик талабга жавоб бермаган. Мутахассислар кадрларнинг йўқлиги натижасида бу театр ўз фаолиятини давом эттира олмасдан 1935 йил бошларидаёқ тарқаб кетган.

Тошкент шаҳридаги ўзбек кўғирчоқ театри 1934 йилда оғир шароитда ишлаган. Оригинал асарларнинг қўйилмагани, спектакль жиҳозларининг етишмаслиги, актёрларнинг тажрибасизлиги, махсус бино йўқлиги ижодий жамоа фаолиятига халал берган. Бироқ, театр ёпилмади, 1935 йилда ижобий томонга ўзгарди. Аввало, театр ижодий таркиби ўн бир кишидан ўн олти кишига етказилиб, Пўлатжон Дониёров, Султонов, Мирзажонов, Нурмухаммедов каби талантли ёшлар қўшилган. Таниқли санъат арбоби Ваҳоб Азимов ҳам келиб қўшилган.

Шу йили Тошкентдаги Дегрезлик маҳалласидаги хотин-қизлар клуби ва Акмал Икромов номидаги маданият ва истироҳот боғидаги сахналар театр учун ажратиб берилган. Оқибатда, 1934 йилда битта, яъни А.Бандернинг “Октябрь ҳақидаги достон” асарини сахналаштирилган бўлса, 1935 йил ўрталарига келиб, “Аълочи”, “Экишга тайёр бўл!”, “Бадан тарбия”, “Негр боласи Том”, “Кечирасиз ўртоқ Довруқ” каби спектакллари намойи этилган. Дастлабки спектакллар бадиий жиҳатдан жуда бўш бўлиши билан бирга, асосан ўша давр тарғибот ва ташвиқотидан келиб чиқиб сахналаштирилган. Оригинал асарлардан А.Бандернинг “Кечирасиз ўртоқ Довруқ!” комедияси кичик ёшдаги ўқувчилар орасида машҳур бўлган. Асардаги ота-онаси, ўқувчилари ва тенгдошлари билан қўпол муомалада бўлувчи айрим тарбиясиз болалар ҳажв остига олинган.

Шунингдек, А.Исмоиловнинг ўсмирлар ва катталар учун сахналаштирилган “Қутқариш” номли спектаклида Жамила исмли етим қизнинг тақдири орқали аёллар ва уларни ўқитиш, ижтимоий ҳаётдаги ўрни каби масалалар кўтарилган. Жамила яшаган қишлоқдаги оромгоҳда шаҳарлик болаларни учратгани, қишлоқда қизларни эрта турмушга беришга қарши кураши, мактабга бориши спектаклда тасвирланган. Пьеса сюжети жуда содда ҳисобланади.

1934 йил охирида, кўғирчоқ театри Акмал Икромов номидаги ўқувчилар саройига ўтказилади. Аслида ўзбек кўғирчоқ театри труппаси ўқувчилар саройида 1932 йилдан бери фаолият олиб бораётган Республика кўғирчоқ театрининг рус бўлимига қўшиб юборилган эди. Театрда “Айёр тулкихон”, “Ўрдакча”, “Шоҳ Султон ҳақида эртақ”, “Олтин калит”, “Кичкина Мужнинг саргузаштлари”, “Кичкина Пальма”, “Қуён қандай қилиб шерни енгди”, “Ботир тикувчи” ва бошқа асарлари репертуардаги муҳим спектакллар бўлиб, ёш томошабинларда катта таассурот қолдирган.

Ўзбек кўғирчоқ театри 1936-1938 йилларда “Қуённинг қайғуси”, “Сехрли кавш” каби таржима асарлар билан бир қаторда, ўқувчилар ҳаётига бағишланган “Қоровулликда” (Ш.Тамкин), ҳарбий-ватанпарварлик мавзусидаги “Чегара”, сувни асраш билан боғлиқ “Букри” (А.Бандер), ўқитиш услублари билан боғлиқ бўлган “Эски мактаб” (Турсунов) ва эртақ-пьесалардан “Беш бола” (А.Исмоилов), “Арслон ва қоплон” (Мумтоз) каби спектакллар сахналаштирилган. Театрда М.Тожизода ва П.Дониёровлар анъанавий ўзбек кўғирчоқ театри усталарининг маҳоратларини замонавий кўғирчоқ театр имкониятлари билан ҳамоҳанг қилишга уринганлар.

1935 йили ўзбек кўғирчоқ театри “Чодир хаёл” номли томошани Акмал Икромов номидаги истироҳот боғида намойиш қилганлар. Бу анъанавий кўғирчоқ театрининг “Саркардалар” номли юморга бой томоша эди. Томошада П.Дониёров ва бир неча халқ кўғирчоқбозлар иштирок этганлар. Иплар билан бошқариладиган кўғирчоқлар билан кўрсатилган бу томоша кўпгина томошабинларга манзур бўлган. Ана шу воқеа сабаб 1937 йил 28 май ойда Москва шаҳрининг Максим Горкий номидаги маданият ва истироҳат боғида Собир Абдулла қаламига мансуб “Салтанат” пьесааси асосида спектакль намойиш этилган.

Ушбу спектаклда Қўқон хони Худоёرخон ва унинг саройидаги воқеалар тасвирланган. Қўғирчоқ театрининг молиявий шароити оғир бўлганлиги туфайли унинг харажатлари Ўзбек филармониясига юкланган. Постановкага Пўлатжон Дониёров, Маҳмуджон Мирзакаримов, Тиллахон Матёкубов, Гофиржон Мирзараҳимов, Мирзакарим Гофуров каби актёрлар жалб қилинган. Унинг бадиий раҳбари Муҳаммад Тожизода бўлган. “Салтанат” спектакли декада охиригача намойиш қилинган бўлиб, томошабинга рус қўғирчоқ театрига ўхшамайдиган жиҳатлари, қўғирчоқни ўйнатиш усуллари қизиқ бўлган. Энг қизиғи, иплар билан ўйнатилган қўғирчоқ театри москваликлар учун янгилик эди. Бу спектакли Тошкентга қайтгандан кейин тошкентликлар учун ҳам қўп бора намойиш қилинган.

1928-1939 йиллар давомида европача қўғирчоқ театри ташкил этиш борасида собиқ совет ҳукумати астойдил ҳаракат қилган. Чунки, ўзбек халқининг анъанавий театри тугатиб, европача қўғирчоқ театрини ташкил қила олмасликларини тушуниб борганлар. Кўпроқ рус театрларини йирик аҳоли марказлари бўлган Тошкент Самарқанд, Чирчиқ каби шаҳарларда қайта-қайта очиб борганлар. Собиқ иттифоқ даврида бу масалани анъанавий қўғирчоқ театрдан замонавий қўғирчоқ театрига ўтишда олинган тажрибалар деб кўрсатишади.

1939 йилда Республика пойтахтида профессионал давлат театрини юзага келишидан замин ҳозирланган деб эътироф қилишган. Ўзбекистоннинг ўша вақтдаги ҳукумати 1939 йил 19 март кундаги қарорида Ўзбек ёш томошабинлар театри қаторида ўзбек қўғирчоқ театри ва рус қўғирчоқ театри труппаларини бирлаштириб – Республика қўғирчоқ театрини ташкил этилган. Ушбу театрға бадиий раҳбар этиб таниқли кинорежиссёр, Ўзбекистон халқ артисти Йўлдош Аъзамов тайинланган.

Юқорида келтирилган қўғирчоқ театр труппаларда саҳналаштирилган спектаклларнинг аксарияти ёш болаларга мўлжалланмаганлиги кўзга ташланади. Анъанавий қўғирчоқ театри ҳам гарчи миллийлик билан суғорилган бўлса-да, кичик ёшдаги томошабинларга мослаштирилмаган эди. XX асрнинг 30 йилларига қадар қўғирчоқ театр томошалари ёши катталарга учун кўпроқ хизмат қилган бўлса, совет даврида бу театр ёши кичикларга мўлланиб қолган. XXI аср бошларига келиб эса қўғирчоқ театрида ёши катталарга мўлжалланган спектакллар камайиб кетишига олиб келган.

Кўриниб турибдики, профессионал давлат қўғирчоқ театрининг асосий мақсади болаларни эстетик ва ғоявий тарбиялашга алоҳида урғу берилди бошланган. Балки бу том маънода, қўғирчоқлари халқ театрининг анъанавий асл санъатини янги ҳаёт ва жамияни янги вазифаларини бажариши лозим бўлган шароитида тиклай олмас эди. Бироқ, шунга қарамай ўзбек халқининг сеvimли қаҳрамонларидан – Качал полвон ва Бичихонларнинг машҳурлиги кейинчалик ҳам болаларнинг сеvimли қаҳрамонларига айланиб қолаверган.

Шундай қилиб, янги ташкил этилган давлат қўғирчоқ театрининг яна бир ибратли ва қудратли тарбиячиси, ҳамроҳи драматик театр ҳисобланади. Драматик театр қўғирчоқ театрининг репертуари бойишига, тарбиялаш услубларининг кенгайишига ўз таъсирини ҳозиргача кўрсатиб келмоқда. Бу ҳолнинг салбий ва ижобий томонлари бор, албатта. Гоҳида қўғирчоқ театрлари режиссёрлари драматик театр услубларини ўз спектаклларида ошириб қўллайдилар ва “жонли план”да актёрлар “ўзлари”ни намойиш этиши мазмунан ва шакл жиҳатдан асосланмайди. Гоҳида, қўғирчоқ театри спектаклларида бадиий бутунлик талабларига асосан – драматик театр усуллари қўл келади ва бу ҳолларда уларнинг қўлланиши ўзини оқлайди.

Қўғирчоқ театр санъатининг ўзига хосликларига келсак, – бу фақат тажриба орқали ортириладиган сеҳрли хусусиятлар янги турдаги қўғирчоқ театри санъатида мавжуд. Бу спектакллардаги режиссёр талқини, актёрларнинг саҳна образлари яратиш услублари, рассом ва композиторларни ифодавий, мусиқий, ижодий маҳсулотларини синтези орқали намоеён бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қодиров М., Қодирова С. Қўғирчоқ театри тарихи. – Тошкент., 2006.

2. Исломов Т. Тарих ва сахна. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1998.
3. Раҳматуллаева Д. Тарих ва театр. – Тошкент, 2022.
4. Ўринов Э. Қўғирчоқ театрида репертуар масаласи // Театр журнали, 1-сон, 2004.

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000